

КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИГА ҚАРШИ КУРАШИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Козиев Шухрат Шавкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси магистратура тингловчиси

E-mail: sh.koziyev@iiv-akademiya.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20503627>

Аннотация.

Ички ишлар органлари тезкор-қидирув бўлинмалари томонидан кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга ҳилоф муомаласига қарши курашиш, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар бўйича қонунчиликда белгиланган нормадаги камчиликлар юзасидан таклифлар берилган. Калит сўзлар: кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар, ижтимоий хавфлилик, ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари, наркожиноятлар, гиёҳвандликка қарши курашувчи ходим.

Annotation.

Operational search activities are carried out in the internal affairs bodies in order to identify persons involved in the commission of a terrorist act, as well as persons involved in the commission of a terrorist act, and persons involved in the commission of a terrorist act. In addition, it contains recommendations on compliance with the norms established in accordance with the legislation on the modeling business. residents: these are people with disabilities, public safety, law enforcement agencies, drug trafficking, and state power.

Маълумки, бугунги кунда Интернет тармоғи орқали гиёҳванд моддалар, шунингдек кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятлар жуда кўп ҳолатларда содир этилиб келинмоқда. Интернет воситасида ижтимоий тармоқлар орқали кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни тарқатишда, айниқса телеграм ижтимоий тармоғидан фаол фойдаланилмоқда. Қайд этиб ўтиш керакки, пойтахт аҳолиси, журналистлар ва блогерлар бир неча маротаба ИИБ матбуот хизматига турли бинолар деворларига гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни тарқатишда қатнашганлар томонидан қолдирилган графити фотосуратларини бот ёки Телеграм-каналга ҳавола билан юборишган. Тезкор ходимлар тақиқланган дори воситаларини сотадиган сайтларни яширин реклама қилиш ҳолатларини аниқлаб келмоқдалар. Бу каби ҳар бир хабарни текшириш жуда машаққатли ва мураккаб иш ҳисобланади, чунки ушбу платформада махфий суҳбат имконияти мавжуд ва бунда трафикни шифрлашдан

фойдаланилади. Кўриниб турибдики, Интернет воситасида ижтимоий тармоқлар орқали гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, шунингдек кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятлар авж олиб жамиятга жиддий салбий таъсир кўрсатмоқда.

Таъкидлаш жоизки, энг йирик глобал маконга айланган интернет нафақат шахсга, балки жамият ва давлат хавфсизлигига дахл қилувчи қуролга ҳам айланган. Статистик маълумотларга кўра, ҳозирги вақтда дунё аҳолисининг 4 млрд.дан ортиғи интернет фойдаланувчиси ҳисобланади. Ҳар йили кибержиноятчилик оқибатида етказилган моддий зарарнинг миқдори дунё ЯИМнинг 1 %ни ташкил этади¹. Шу билан бирга интернет тармоқлари бошқа жиноятларни, шунингдек кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни содир этилишида ҳам асосий воситалардан бирига айланган.

Интернет тармоғида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг қонунга хилоф муомаласига қарши курашиш фаолиятини ташкил этиш бўйича тезкор-қидирув фаолиятига инновацион усуллари жорий этишни бугунги кун талабларидан деб ҳисоблаймиз.

I. Бизнингча, энг аввало, Интернет тармоғида мавжуд ижтимоий тармоқлар юзасидан тизимли мониторинг ишларини кучайтириш долзарб аҳамиятга эга. Мониторинг давомида таҳлилий материаллар орқали интернет тармоғида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларнинг содир этилиши усуллари ва механизмларини аниқлашга алоҳида эътибор қаратиш зарур.

Фикримизча, ўрганилган, аниқланган, таҳлил қилинган маълумотлардан келиб чиқиб айнан тезкор ходимларнинг ўзлари кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг, шунингдек гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишида “харидор” сифатида иштирок этиши самарали усуллардан ҳисобланади. Чунки, интернет тармоғида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг, шунингдек гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишида “сотувчи” ва “харидор” ўзаро бир-бирини кўрмайди, юзма-юз мулоқот қилмайди. Сотиб олувчи сифатида тезкор ходим интернет тармоғида кучли таъсир қилувчи дори воситасини сотиб олиш учун “сотувчи”га боғланиш, буюртма бериш; буюртма учун тўловни амалга ошириш; буюртмани қабул қилиб олиш, ушбу жараёнда махфий

¹ <http://www.statista.com/> (The Statistics Portal)

шифрлардан хабарлардан фойдаланиш, жиноятни яшириш механизмларини бевосита иштирокчисига айланади ҳамда ушбу механизмнинг ишлаш жараёнини таҳлил қилади. Мазкур тажриба, ўз навбатида, информацион технологиялар (IT) бўйича мутахассислар орқали интернет тармоғида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний айланишини фoш қилиш усулларини такомиллаштиришда ижобий самара беради.

Бундан ташқари, ижтимоий тармоқларни мониторинг қилишда Deep Packet Inspection (DPI): Интернет провайдерлари томонидан маълумот пакетларини чуқур таҳлил қилиш усули ҳам мавжуд бўлиб, бу асосан наркомаҳсулотлар савдосига оид контентларни аниқлаб тезда чеклаш имконини беради.

II. Интернет тармоғида контентларни филтрлаш услубларини такомиллаштириш ҳам ижтимоий тармоқлар орқали кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний айланишини фoш қилиш ва аниқлашда самарали усуллардан ҳисобланади.

Тадқиқотчилардан Х.Р.Хайдарованинг фикрича, интернет тармоғида маълумотларни амалий филтрлаш деганда, ёшлар онгини бузувчи маълумотлари мавжуд сайтлар, тармоқларни блоклаш, виртуал оламни, электрон ахборотлашиш манбаларини амалий тарзда тақиқлаш, кодлаш тушунилади².

Бугунги кунда сунъий интеллект дастурлаш тизимини қўллаган ҳолда қурилмаларда интернет трафикни филтрлашни кенг жорий қилиш мақсадга мувофиқ. Чунки, инсон омилидан фарқли ўлароқ бундай тизимлар ўта тез ва самарали хизмат қила олади. Масалан, зарарли контентлардан ҳимояланишда сунъий интеллект алгоритмларини қўллаш орқали интернетдаги график, аудио ва видео шунингдек матнли кўринишдаги материалларни тезкорлик билан аниқлаб олиш мумкин. Бундай тизимларни IT мутахассисларни кенг жалб қилган ҳолда ишлаб чиқиш ва уларни энг аввало интернет провайдерларга, қолаверса ҳар бир ташкилот ва муассасаларнинг IT бўлимларига ўрнатилишини ташкиллаштириш самаралаи ечим бўла олади.

Интернет тармоғида контентларни филтрлаш жараёни, ўз навбатида, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни исбот қилувчи далилларни аниқлаш имконини

² Хайдарова Х.Р. Ахборотлашган жамият шароитида отаоналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш масалари. Монография. –Т.: “Innovatsion rivojlanish nashriyotmatbaa uyi” 2022. Б.189.

ҳам беради. Бироқ, амалдаги жиноят-процессуал қонунчиликда рақамли далил тушунчаси киритилмаганлиги, ушбу далилларни олиш, сақлаш ва исботлашда улардан фойдаланиш тартиби ва шартлари ёритилмаганлиги, умумий бир сўз билан “Рақамли далил”нинг ҳуқуқий мақоми белгиланмаганлиги ушбу турдаги далиллар билан ишлашда бир қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда.

III. Интернет тармоғида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни уларнинг иссиқ изидан фош қилиш ва аниқлаш усуллари такомиллаштириш самарали натижаларга эришишда муҳим ҳисобланади.

Профессор А.К.Закурлаевнинг фикрига кўра, “Рақамли далиллар” ўта таъсирчан ва тез ўзгарувчан хусусиятга эга бўлиб, улар билан ишлашда махсус тайёргарлик талаб этилиши, биргина эҳтиётсизлик натижасида тергов учун қимматли бўлган рақамли далилларга зарар етказиш ёки уларни йўқотиб юбориш эҳтимоли юқори эканлиги, бундан ташқари, қонунни қўлловчи мутахассис фикри ёки эксперт хулосасини тўғри баҳолаши, самарали тергов йўналишларини белгилаши учун ҳам рақамли далилларни мустақил таҳлил этиш кўникмасига эга бўлиши зарур бўлиб, бундай билимларга эга бўлмаслик рақамли далилларнинг мақбуллигини хавф остида қолдиради ёки унинг бузилишига сабаб бўлади”³-деб, таъкидланган.

Соҳа олимларидан А.Мирсоатов рақамли трансформацияни амалга оширишнинг муҳим шарт-шароитлари сифатида ахборот жамиятининг глобал ривожланиши, янги истиқболли рақамли технологияларнинг (вирутал реаллик технологиялари, сунъий интеллект, улкан маълумотлар, машинали ўқитиш ва нейрон тизимлар, робототехника, буюмлар интернет) кенг қўлланилиши, рақамли таълим муҳитининг шаклланиши, интернет тармоқларига уланиш имкониятининг кескин ошиши кабиларни келтириб ўтган⁴.

Бизнингча, бугунги кунда тараққий этиб бораётган сунъий интеллект тизимлари даврида “Машина ўрганиш” (Machine Learning) тизимини максимал имкониятда манфаатларга мос ҳолда тизимли ишга тушириш орқали тармоққа янги жойлаштирилган доменлар, контент ва саҳифалар ҳамда рекламаларни қисқа вақтда аниқлаш ва янги тенденцияларни

³ Закурлаев А.К. “Рақамли далилларни аниқлаш, қайд этиш ва олиб экспертиза ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари”. Eurasian journal of law, finance and applied sciences. 4 апрель 2023 й., 151-155 б.

⁴ Мирсоатов А.Қ. Рақамли трансформация: мазмуни, моҳияти, шарт-шароитлари ва истиқболли йўналишлари // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) илмий электрон журнали. 3/2022 (00079)-сон – Б. 309.

кузатиб бориш, таҳлил қилиш имкониятлари мавжуд. Бунинг учун соҳага малакали дастурчилар, кучли аналитик ва таҳлилчиларни жалб қилиш муҳим ҳисобланади.

IV. Интернет тармоғида турли сайтларни жорий қилган муаллифлар тўғрисида маълумотларни тўплаш ва рўйхатга олиш ҳам самарали ҳисобланади. Бундай ёндашув, биринчидан кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар, гиёҳвандлик воситалари ҳамда психотроп моддаларни интернет тармоғида ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларга қарши кураш, уларнинг олдини олиш, шунингдек тарғибот ишларини олиб бориш мақсадида тегишли контентларни жойлаштириб боришда самарали бўлса, иккинчи томондан информацион технологиялар соҳасидаги мутахассисларни ҳамкорликка жалб қилиш, улар тўғрисида маълумотларни жамлаш ҳамда уларнинг хизматидан зарур ўринларда фойдаланишга имкон яратади. Учинчидан, интернет тармоғида муайян сайтни яратган информацион технологиялар соҳаси мутахассисининг веб-сайти айнан қандай мақсадларда фойдаланиляпти, кимлар сайтга кирапти, жамиятга, ёшлар онгига қандай таъсир кўрсатяпти деган муҳим саволлар масаласида мониторинг юритиш имконини ҳам беради.

V. Интернет тармоғида ижтимоий фойдали саҳифаларни, жумладан гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, шунингдек кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларга қарши кураш, уларнинг олдини олишга доир контентларни такомиллаштириш, мазкур фаолиятни рағбатлантириш тизимини кучайтириш, шунингдек мониторинг ишлари воситасида жиноятга мойил шахсларни фош қилиш ва аниқлаш мақсадга мувофиқ. Мазкур жараён, ўз навбатида, кўнгилли фуқароларни ушбу фаолиятга жалб қилиш, муқаддам бундай турдаги жиноятларни содир этган ҳамда тузалиш йўлига ўтган шахсларнинг амалий кўмагидан фойдаланиш, улар воситасида жиноятга мойил шахслар рўйхатини шакллантириш, шакллантирилган рўйхат асосида назоратга олинган шахсларни тизимли кузатиш, тезкор тадбирлар учун ҳозирликни кучайтириш каби муҳим вазифаларни қамраб олиши зарур.

Юқорида илгари сурилган фикрлардан келиб чиқиб хулоса ўрнида бугунги кунда Интернет тармоғида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг қонунга хилоф муомаласига қарши курашиш фаолиятини ташкил этиш бўйича тезкор-қидирув фаолиятига инновацион усулларини жорий этиш муҳим аҳамият касб этиши тўғрисида асосли хулосага келиш

мумкин. Бундай ёндашув, биринчидан Интернет тармоғида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг қонунга хилоф муомаласига қарши кураш фаолиятини ташкил этиш бўйича тезкор-қидирув фаолиятининг самарадорлигини оширишга хизмат қилса, иккинчидан Интернет тармоғида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар ва гиёҳвандлик воситаларининг бошқа барча турлари билан боғлиқ бўлган ноқонуний айланиши ҳамда муомиласи билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишда муҳим ўрин тутди.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2023.
- 2.Хайдарова Х.Р. Ахборотлашган жамият шароитида отаоналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш масалалари. Монография. –Т.: “Innovatsion rivojlanish nashriyotmatbaa uyi” 2022. Б.189.
- 3.Закурлаев А.К. “Рақамли далилларни аниқлаш, қайд этиш ва олиб экспертиза ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари”. Eurasian journal of law, finance and applied sciences. 4 апрель 2023 й., 151-155 б.
- 4.Мирсоатов А.Қ. Рақамли трансформация: мазмуни, моҳияти, шарт-шароитлари ва истиқболли йўналишлари // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) илмий электрон журнали. 3/2022 (00059)-сон – Б. 309.
- 5.<http://www.statista.com/> (The Statistics Portal)